

ДОНИШМАНДИ МАВЛАВИШИНОС ВА ШОИРИ ҒАЗАЛСАРО

*Неъматҷон Файзуллоев,
доктори илмҳои филологӣ,
профессор, Корманди шоистаи
Тоҷикистон.*

Аннотатсия: дар мақола нақши шоир ва донишманди маъруф Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода дар инкишофи илмҳои диниву дунявӣ ва адабиёти муосир таҳлилу баррасӣ гардидааст.

Калидвожаҳо: Қуръон, тасаввуф, ахлоқ, имон, оила, хирад, ғазал.

Шоир ва донишманди маъруфи кишвар, раиси Шӯрои уламои дини вилояти Суғд, сархатиби масҷиди Шайх-Маслиҳаддини шаҳри Хучанд, устод Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода беш аз сӣ сол мешавад, ки дар роҳи тарбияи маънавиву ахлоқии ҷомеа, рушди адабиёти бадеӣ ва илми адабиётшиносии тоҷик пайваста заҳмат мекашад ва дар ин ҷода тавфиқ ёфтааст. Эшон аз ҷумлаи инсонҳои хайрхоҳу некназар, хушбин, ростқавлу покниҳод, ҷаҳонгаштаву рӯзгордида ва таҷрибаандӯхта аст. Муҳимтарин фазилати мавсуф дониши амиқи динӣ, фалсафавиву ирфонӣ ва адабӣ доштаниш мебошад. Дар суҳбату мулоқотҳо ва ҷамоишҳои илмию маърифатӣ ин сифатҳои шоистаи инсонӣ ва олимӣ он кас ҳамеша равшан ба зухур меояд.

Устод Мӯсозода ҳамчун яке аз муҳаққиқони дақиқназар ва борикбини адабиёти классикии тоҷику форс низ шинохта шудааст. Китоби арзишманди “Маъҳаз-ул-маъонӣ аз оёти қуръонӣ” (2004) ва чандин мақолаҳояш, аз қабилӣ “Қуръон ба забони паҳлавӣ”, “Тасаввуф дар ашъори орифонаи шайх Камоли Хучандӣ”, “Бунёди оила дар ислом”, “Зақоти забон сухани хуш аст”, “Ҳамдилӣ беҳ аз ҳамзабонист” ва ғайра ба дониши васеъ ва қобилияти хосаи адабпажӯҳиву қуръоншиносии муаллиф ишорат мекунад.

Умуман, эшон дар давоми фаъолияти густардаи илмӣ ва ҷамъиятии хеш даҳҳо китоб ва бештар аз 500 мақолаи илмиву адабӣ ва публицистиву оммавӣ дар мавзӯҳои мухталиф эҷод намуда, дар матбуоти даврӣ интишор додааст. Ағлаби китобҳои мавсуф ба масъалаҳои мубрами илм, дин, ахлоқ ва адабиёт бахшида шудааст. Аз ҷумла, китобҳои «Гавҳари имон мафурӯш» (1997), «Бунёди оила дар ислом» (1998, 2016), «Сию се сӯҳбати судманд» (2001), «Ҳазрати бузургвор» (2001), «Ҳаҷнома» (2007), «Табйин-ул-ҳақоик» (2008), «Анвор-ул-мактубот» (2009), «Мазҳаб ва соҳибмазҳаб» (2011), «Об - асли мавҷудият» (2013), «Об дар

«Маснавии маънавӣ» (2015), «Ҳадиси он расул бишнава» (2016), «Раҳнамои фардои обод» (2016) ва «Масҷидҳои Хуҷанд» (2017) аз тадқиқоти судманди муаллиф ба шумор меравад, ки қобили қабули аҳли илм ва доираи васеи хонандагон гардида, ӯро ҳамчун олими тавонону муҳаққиқи беназири дин, таърих ва адабиёт маъруф гардондааст.

Саҳми Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода, бахусус, дар омӯзиш ва таҳқиқи ҷанбаи динию ирфонии яке аз шоҳасарҳои ниёғони шарофатманди мо – “Маснавии маънавӣ”-и Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ хеле назаррас ва муассир аст. Он аз лиҳози мазмуну муҳтаво, ҳадафи таълиф ва усулҳои шарҳу маънидодӣ байту мисраъҳо тадқиқоти нав дар мавриди шинохт ва маърифати бадеии назми олигуҳари Ҷалолуддини Румӣ мебошад. Дар ин бора адабиётшиносии номи тоҷик, профессор Абдулманнони Насриддин дар сарсухани хеш ба китоби мавсуф чунин ибрози назар кардааст: “Муаллифи китоби “Маъхаз-ул-маъонӣ аз оёти қуръонӣ” ҷаноби Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода, ки олими нуқтадони қуръоншинос ва фозили фасеҳбаён ҳастанд, бо ин таълифоти арзишманди хеш саҳифаи тозае дар таҳқиқу шинохти осори Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ боз кардаанд. Бо ин таълифот эшон ба муҳимтарин асли хунар ва истеъдоди Мавлавӣ равшанӣ андохтанд. Навиштани ин китоб дониши густарда, ранҷи пайваста, сабру шикебой мехост, ки муаллифаш бо фазои шоиста он ҳамаро таҳаммул кард, то ки дурдонаҳои матлубро ба даст орад”.

Дарвоқеъ, ин китоб оинаи мусоффоӣ донишу хирад ва нишони ҷусторҳову ибтикороти муаллиф дар боби собит сохтани пайванди маънавию рӯҳонии “Маснавии маънавӣ” бо Қуръони азимушшаън мебошад. Муҳаққиқ бо ин асар дар омӯзиш ва ташвиқу тарғиби ғояҳои инсонпарваронаи осори Мавлои Рум, ки бо китоби муқаддаси динии мо иртиботи тамом дорад, хидмати басо арзандае ба харҷ додааст. Ковишҳои илмӣ ва натоҷи пажӯҳишоти ӯ дар ин ҷода санаи 23 августи соли 2004 дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии назди Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров як навъ ҷамъбасти гардид. Ман ин рӯзро хуб дар ёд дорам, зеро дар ин ҷаласа ба ҳайси раиси Комиссияи ҳисоби овоз иштирок кардам ва ҳини шуморидани бюллетенҳои овоздиҳӣ нек дарёфтам, ки кулли аъзои Шӯро, ки ҳама олимони соҳибтаҷрибаву соҳибэътиборанд, ба арзиши илмию назариявии рисола ва, хоса, аҳамияти тарбиявии он баҳои баланд дода, дифои онро бо як овоз маъқул доништа буданд.

Аз ин баъд устод Мӯсозода дар маҳфили нишастҳои илмию адабӣ, суҳбату мулоқотҳо бо аҳли ҷомеа, расму маросимҳои динӣ ва

дигар чорабиниҳои маърифатии сатҳи шаҳрию вилоятӣ ва ҷумхуриявӣ на танҳо ҳамчун сарвари Идораи динии вилоят, балки ҳамзамон чун як олими шинохтаи соҳибунвони соҳаи адабпажӯҳӣ суханронӣ менамояд ва бад-ин андеша таъсиру нуфузи каломи ҳикматангезаш ба маротиб афзуну дилнишин гардидааст. Худованди таоло ба устод ақлу фаросати комил, дониши расо, захираи фаровони панду андарз, забони ширин ва нутқи буррову фасеҳ додааст, аммо эшон аз ин неъматҳои Парвардигор ҳаргиз сӯистеъмол намекунад ва дар ҳар маъракаву ҷамъомад аз рӯи мақоли халқии “Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақома дорад”, амал мекунад, яъне дар ин ё он ҷо чӣ гуфтан ва чӣ қадар гуфтанаширо хуб медонад ва дар ҳар як маърака ҳатман дар иртибот бо мақсад ва моҳияти он маърака амри маъруф мекунад, ба пургӯй ва зиёдаравӣ роҳ намедихад. Ба гумонам, шиори зиндагӣ ва рисолати касбиаш “Сухан бисёр дону андаке гӯй, Якero сад мағӯ, садро яке гӯй” аст.

Ин фазилатҳои шоистаи андешаронӣ ва шарҳу тавзеҳдиҳии устод, махсусан, аз баромадҳои сершумораш, ки аз тариқи Оинаи нилгун сурат мегирад, равшан ба назар мерасад. Ман ин ҷо силсилабарномаҳои телевизионии эшон ва суҳбатҳои бо адабиётшинос Саидумрон Саидов, нависанда Анвар Олим ва шоир Мӯҳсин Аминзода дар назар дорам. Дар ин сӯҳбатҳои муфиду судманд бисёр масоили иҷтимоиву маънавӣ, аз қабилӣ одобу ахлоқи ҳамида, некиву накӯкорӣ, хайрхоҳиву роҳатрасонӣ, одаму одамгарӣ, ҳурмати пирону эҳтироми волидайн, азиздошти муқаддасоти милливу динии мо ва ғайра дар заминаи мисолҳои мушаххаси ҳаётӣ ва овардани андарзу ҳикмат аз Қуръони маҷид ва дигар китобҳои муқаддас шарҳу баён меёбад, ки бешубҳа, дили бинандаро равшантар ва меҳраширо ба зиндагӣ гармтар месозад.

Чун сухан аз боби суханрониву насихатгӯиҳои Ҳочӣ Ҳусайн Мӯсозода ба миён омад, ҳаминро махсус бояд гуфт, ки устод ҳусни суханро, пеш аз ҳама, дар муъҷазбаёнӣ мебинад ва дар кулли маъракаву маросимҳои милливу динии мо аз суханронии тӯлонии дилбазан, ки ба ҷуз фазлфурӯшию худнамоӣ чизи дигар нест, ҳамеша ҳазар мекунад. Дар иртибот ба ин қазия аз китоби “Маъҳаз-ул-маъонӣ аз оёти қуръонӣ”-и устод Мӯсозода як андешаи пурқимати Мавлоно Ҷалолуддини Румиро дарёфт намудам. Ин мутафаккири бузурги халқи тоҷик ва мубаллиғи беназири ғояҳои дини мубини ислом беш аз 740 сол муқаддам дар вопасин нафасҳои зиндагиаш чунин васият карда будааст: “Шуморо супориш мекунам, ба тарсе аз Худо дар ниҳон ва аён ва **андак хӯрдан ва андак хуфтан ва андак гуфтан**. Ва канора гирифтани аз ҷурмҳои

ҷариратҳо ва рӯза доштану намоз барпо доштан ва фуру нишондани ҳавоҳои шайтонӣ ва хоҳишҳои нафсонӣ ва шикебой бар дуруштии мардумон ва дурӣ гузидан аз ҳамнишинӣ бо nobixradону сифлагон ва ҳамнишинӣ бо некону бузургворон. Ҳамоно беҳтарин мардум касест, ки барои мардум фоидаовар бошад ва **беҳтарин гуфтор кӯтоҳ ва гузида аст** ва ситоиш мекунам аз он Худованди ягона”. Чунонки мебинем, ин васияти саршор аз ҳикмат, ки амри воҷиб ва қобили пазириш аст, комилан ба нафъи ҳар фарди соҳибқали ҷомеа нигаронида шудааст.

Дигар аз фазилатҳои ҷолиб ва писандидаи устод Мӯсозода, ки аз китоби мавриди назар равшан эҳсос мешавад, истеъдоди эҷодӣ ва табиати хосаи суҳанварии эшон мебошад, зеро шарҳи шоирона ва олимонаи гулчини абёти Мавлоно, ки дар ин асар ба нудрат дучор меояд ва ҳамчунин охирсухани муаллифи муҳтарам, ки дар қолаби шеъри расои фарогир аз санъати моддаи таърих сурат гирифтааст, далели равшани қобилияти нодири эҷодии ҳазрат ба шумор меояд:

Хатм шуд ин базми назми Маснавӣ,
 Ду ҳазору се зи соли исавӣ.
 Соли ҳичрӣ буд ҳамон сол, ёд ор,
 Як ҳазору чорсаду боз бистучор.
 Бисту ҳафт буд-охири моҳи уғуст,
 Ки зи ҳар тақвим тавонӣ он бичуст.
 К-ин мутобиқ бо дуйи моҳи раҷаб,
 Ки хатми ин асар омад аҷаб.
 Боз гӯям ҳамди эзид беҳисоб,
 Ки ба тавфиқаш навистем ин китоб.

Ҳамин тавр, Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода таи чанд соли охир бо шеваву сабки ба худ хос ба фаъолияти эҷодӣ пардохта, дар ин чода ба падидаҳои нодир ва бозёфтҳои ҳунари худро чун қаламкаши борикбин ва соҳибназар муаррифӣ кардааст. Ӯ дар як муддати начандон тӯлонӣ силсилаи зиёди шеър дар шаклу намудҳои мухталифи адабӣ офаридааст, ки ҳам аз назари мавзӯёву мундариҷа, забону ҳусни баён ва ҳам аз лиҳози ҳунари шоирӣ дар сатҳи матлуб қарор дошта, аз ковишҳои пайвастаи эҷодии муаллиф дарак додаанд.

Фаъолияти эҷодии шоир, баҳусус, аз соли 2017 вусъати тамом пайдо кард. Эшон дар зарфи панҷ сол даҳ китоби ғазалҳои хешро ба табъ расонидааст, ки аз тавачҷуҳи хоса ва дилбастагии тамоми муаллиф ба ин жанри нафис ва маъмулу маъруфи адабиёти классикӣ башорат медиҳад. Китобҳои “Мифтоҳи асрорнома” (2017),

“Чавҳари ҷовидона” (2018), “Меъроҷи маърифат” (2018), “Ҳикматистон” (2018), “Гулшанистон” (2020), “Тоҷикистон – вориси Сомониён” (2020), “Сабъаи сайёр” (2021), “Ҳашт ахтар” (2021), “Нӯҳ авроқи забарҷад” (2022) ва “Даҳ чашмаи анбар” (2022) аз он ҷумла буда, тақрибан 3000 ғазалро фаро гирифтаанд ва бағоят сермаҳсулии муаллифро собит намудаанд.

Дар ин давр ҳамчунин маҷмӯаҳои дигари шоир “Саразм – мероси бузургони миллат” – шеърҳои ғазалӣ ба ифтихори 5500-солагии ин ёдгории қадимаву бошукӯҳи таърихӣ, “Меҳри падару модар” – ғазалӣ дар васфи ситоиши волидайн, китоби дучилдаи “Гулчини ашъор”, “Роғун – нури зиндагӣ”, ки фарогири шеърҳои ғазалӣ бахшида ба сохтмони аср НБО-и Роғун мебошад ва инчунин асари муҳташами “Файзи нури Иҷлосияи XVI”, ки аз маҷмӯи шеърҳои ғазалӣ ба муносибати ҷашни 30-солагии Анҷумани саодати миллат фароҳам омадааст, таълиф ва нашр гаштаанд.

Лозим ба таъкид аст, ки соли 2023 китоби нави шоир – ҷилди ёздаҳумини девони ӯ таҳти унвони “Ёздаҳ ситораи дурахшон” аз тариқи нашриёти “Ношир” ба таърифи расид, ки фарогири беш аз 330 ғазал мебошад. Дар ин китоб низ муаллиф ба мавзӯҳои анъанавии эҷодиёти хеш содиқ монда, онро бо маводи тозае илмиву адабиву таърихӣ ва диду назари ҷадид рангину ғанитар гардондааст. Ҳамин тавр, кулли девони ёздаҳҷилдаи шоир ва чанд китоби дигар, ки дар сархати боло зикрашон рафт, ҳунари хосаи эҷодии эшонро дар ин жанри маҷмулу маъруф равшан собит сохтааст.

Ба гумонам, ба ин жанри калидии назми классикӣ рӯй овардани устод Мӯсозода амри тасодуф набуда, балки асосҳои ҷиддии илмиву адабӣ дорад. Зеро ғазал аз ҷумлаи дилкаштарин, марғубтарин, равону салистарин ва мавзуну оҳангноктарин навъи ашъори ғиноӣ буда, бино ба табиати асливу зотии худ, ки фарогири он ҳама назокату латофат ва шираву шарбати каломи бадеъ аст, мавриди назари кулли суҳанварон қарор гирифтааст. Шояд аз ҳамин ҷиҳат бошад, ки эшон ба дасту дили гарм чанд сол инҷониб пайваста машқи ғазал мекунад ва дар ин ҷода ба як идда дастовардҳои эҷодӣ ноил гаштааст, ки он аз ҷониби адибону олимони маъруфи кишвар ва дигар муҳаққиқони эҷодиёташ эътироф гардидааст.

Ба китобҳои ғазалиёти мавсуф Шоирони халқии Тоҷикистон Нурмуҳаммад Ниёзӣ, Назрӣ Яздонӣ, Аҳмадҷони Раҳматзод, Фарзона, Озарахш, академик Фарҳод Раҳимӣ, профессорон Мирзо Муллоаҳмадов, Саъдуллоҷон Неъматов, Умеда Ғаффорова, дотсентон Саидумрон Саидов, Исломҷон Раҳимов ва дигарон сарсухан навишта, аз боби мазмуну муҳтаво, дарунмоя ва дигар

фазилатҳои ғоявию бадеӣ, услубӣ ва тарбиявии ашъори шоир муфассал андешаронӣ намуданд. Чунончӣ, дар “Шеваи хуби панду андарз” ном мақолаи раиси Шуъбаи суғдии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Аҳмадҷони Раҳматзод, ки ба аввалин китоби ғазалҳои эшон “Мифтоҳи асрорнома” ворид шудааст, чунин омадааст: “Ҳамин тавр, дар нахустин маҷмӯаи ашъори худ Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода қудрати Инсони муосир ва меҳру ихлоси ӯ, муҳаббат ва саодати халқро ситоиш карда, кӯшидаанд, баъзе масоили диниву ахлоқиро ба шеваи хоси худ дар усули андарзу панд ба ҳамзамонон таъкид намоянд”.

Устод Нурмуҳаммад Ниёзӣ дар мақолаи “Дуоҳои мустақобшаванда”, ки дар китоби дуҷуми ғазалиёти шоир “Ҷавҳари ҷовидона” ба ҳайси сарсухан омадааст, ба таври зер ибрози назар намудааст: “Баъд аз 60, дар синни паямбарӣ байтҳои ҳикматомез сурудани Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода боиси табрик аст. Ман ин олими дини ислом ва донандаи асрори шеъри равонбахши Мавлавиро бо касби шоирӣ, ки аслан Худо додааст, табрик мекунам ва орзумандам, ки оянда бештар ғазалҳои ноби ҷаззоб менависад ва ба тариқи шеър дар тарбияти инсонҳо саҳми муносиб мегузорад”.

Дар “Қосиди муждаҳои миной” ном мақолаи шоираи маъруф ва маҳбуб Фарзонабону, ки зеби китоби ҷаҳоруми ғазалҳои мавсуф “Ҳикматистон” гардидааст, рисолати суҳанпардозии шоир бад-ин тариқ шарҳу тавзеҳ ёфтааст: “Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода иддаои шоирӣ намекунанд, балки шеърро воситаи илқои башоратҳои маънавий медонанд. Шеърро қосиде мешиносанд, ки номаҳои муҳаббатро ба нишонии аҳли роз мустақим дастрас мекунад. Эшон борҳо аз худ суол мекунанд, ки оё дар ҳамин мақому мартабаи рӯҳониву иҷтимоӣ, дар ҳамин синну соли мӯътабару мӯхташам ҳамроҳи навинеро бо номи шеър пазируфтани салоҳ аст? Ба пиндори мо, намебояд роҳи ин маҷрои анворро бар баст ва ишқу уммеду ормону таманно, ғалаёнҳои қону растохезҳои андешаро дар асорат нишонд, номаҳои манзуми меҳру иродатро ба унвони халқ дар дурчи сина қуфл зад, дили худро чу мафраш дар раҳи дилдор нагузурд”.

Президенти Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, академик Фарҳод Раҳимӣ дар мақолаи “Ашъори садоқат”, ки ба китоби шашуми ғазалиёти шоир “Тоҷикистон – вориси Сомониён” ворид шудааст, дар бораи нақшу мақоми иҷтимоиву сиёсии эшон чунин андешаронӣ кардааст: “Мӯсозода Ҳусайн аз афроди фарҳефтаи илму адаб ва сиёсати Тоҷикистон маҳсуб мешавад, ки дар густариш ва пойдории аркони давлатдорӣ ва Истиқлолияти

Тоҷикистон тавассути қалам, сухан ва андешаҳои фозилонаи хеш нақши муаасир гузоштааст”.

Адабиётшиноси маъруфи тоҷик, доктори илмҳои филологӣ, узви вобастаи АМИТ Мирзо Муллоаҳмадов дар “Гулшанистони ҳикмат” ном мақолаи хеш оид ба ғояву мундариҷаи ғазалҳои мавсуф ба таври зайл иброси назар менамояд: “Дар аксари ғазалҳои шоир масъалаҳои мубрами рӯзгор, рафтору гуфтори неки мардум, пешрафтҳои иқтисодиву фарҳангии мамлакат, сулҳу ваҳдати миллӣ ва ғайра матраҳ шудаанд... Дар аксари ғазалҳои шоир набзи замон эҳсос мешавад. Истиқлол ҳамчун рамзи саодату хушбахтии мардум, омили пешрафтҳои азими иқтисодиву фарҳангии кишвар самимона ситоиш мешавад”.

Яке аз муҳаққиқон ва мубаллиғони асосии эҷодиёти рангини Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода адабиётшиноси пухтакор Саидумрон Саидов мебошад, ки роҷеъ ба паҳлӯҳои мухталифи ашъори шоир ва дигар фазилатҳои шеърии ғазалиёти эшон беш аз даҳ мақола таълиф намуда, дар ташвиқу тарғиби таълифоти ӯ саҳми мунир гирифтааст. Мақолаҳои калонҳаҷму пурмазмунӣ ин муҳаққиқи дақиқназар аз қабилӣ “Асрори ҳунар ва эҷод”, “Ҷавҳари ҳастии инсон”, “Ганҷинаи андарзу ҳикмат”, “Назаре ба шеъри ҳақимона”, “Номаи панду андарз”, “Талмеҳот ва ишорот дар шеъри Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода” ва ғайра, ки дар ҷилдҳои гуногуни китоби ғазалиёти эшон ҷойгир шудаанд, ҷиҳати бозгӯӣ намудани умдатарин вежагиҳои ғоявию бадеӣ ва сабкию услубии офаридаҳояш нақши муҳим бозида, дар воридшавии хонанда ба ҷаҳони фикрии ин шоири ҳикматсаро чун раҳнамо хидмат мекунанд.

Ҳамин тавр, ба иттифоқи орои кулли олимони муҳаққиқони осори бадеии Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода ғазал навъи калидӣ ва панду ҳикмат ҷавҳари асосии он буда, қобилияти фитрии эҷодӣ ва падидаҳои хунарии ашъори ӯ маҳз дар ин жанри классикӣ равшантару барҷастатар ба зухур омадааст. Бесабаб нест, ки муаллиф дар 600-мин офаридааш ғазалро маънии зиндагӣ, бақои умр ва давлати бедори хеш донистааст:

Давлати бедори ман дар ин ҷаҳон бошад ғазал,
Махзани маънову лутфи ҷовидон бошад ғазал.
Дар фалак даврони шамсу дар ҳаво тайрони қуш,
Дар замин даврони давру дилситон бошад ғазал...
Давлати бедори ту баъди ҳаётат, эй Ҳусайн,
Номи некатро ниғаҳбон мустаъон бошад ғазал.

Воқеан, ин шоири шайдои ғазал аз рӯи мақоли халқии хуб кардан аз бисёр кардан аст, амал намуда, пайваставу пайгирона

ғазал эҷод мекунад ва ҳар бор аз мукамал гаштани Девони ғазалҳояш бо қаноатмандӣ мужда мерасонад. Ба ин маънӣ, дар ғазали рақами 1130, ки ҳусни хотимаи китоби “Ҳикматистон” гардидааст, чунин омадааст:

Худоро шукр мегӯям, ки девонам мукамал шуд,
Чаҳорум дафтари назмам ба худ поёни акмал шуд.
Ғазал андар адад бинам, ҳазору як саду сӣ шуд,
Ҳазор андозаи вазнаш ба як мизон шомил шуд...
Дуо кун, эй Ҳусайн, имрӯз давоме дар ғазал бошад,
Ки исмам бо таҳаллус баҳри ман унвони комил шуд.

Ё худ дар ғазали рақами 2089, ки 15-уми августи соли 2020 эҷод шуда, ба китоби “Ҳашт ахтар” ворид гардидааст, муаллиф аз интишор ёфтани девони навбатии худ бо камоли мамнуният шукрона ба амал овардааст:

Шукри Ҳақ, ки ҳаштумин девони нав омад ба чоп,
Аз дилам нури яқин, девони нав омад ба чоп.
Фикри мавлоро бикардам дар замири ҳарфи худ,
Бо санои оқилин, девони нав омад ба чоп...
Табъу нашри ҳар китобат нақши худ дорад, Ҳусайн,
Ҳамчу иқди беҳтарин девони нав омад ба чоп.

Айни ҳамин ғоя инчунин дар ғазали рақами 2717, ки санаи 21-уми январӣ соли 2022 таълиф шуда, ба навтарин китоби мавсуф “Ёздаҳ ситораи дурахшон” ворид гардидааст, равшан ифода ёфтааст. Яъне муаллиф бо ин китоб бори дигар собит намуд, ки пайваста ғазал гуфтани дурр суфтан ва интишор додан, маънии зиндагӣ, моёи умр ва рисолати касбияш аст:

Ёздаҳумин, бубин, девони нав омад ба чоп,
Холӣ аз оҳу анин, девони нав омад ба чоп.
Бо ризову шодмонӣ ман навиштам хотаме,
Дар ҳичо нақши нигин, девони нав омад ба чоп...
Ҳар чӣ гуфтӣ аз ҳақиқат, возеҳу равшан Ҳусайн,
Дар раҳи ҳаққ-ул-мубин, девони нав омад ба чоп.

Чунонки мебинем, дар мақтаи ҳар чор ғазал ҳам таҳаллуси шоир равшан зикр ёфтааст ва онро муаллиф барои худ унвони комил доништааст, ки бесабаб нест. Зеро ҳусни таҳаллус аз муҳимтарин махсусияти услубии эҷодиёти эшон буда, бо таърихи жанри ғазал ва махсусиятҳои он иртиботи тамом дорад. Мусаллам аст, ки дар давраҳои аввали адабиёти классикии тоҷику форс таҳаллус, асосан дар қасида истифода мешуд ва танҳо асрҳои XIII-XIV ва давраҳои минбаъда корбурди он дар ғазал басо маъмул гардида, вазифаҳои муайяни ғоявию эстетикиро ба ҷо овард. Вале

дар адабиёти садаи ХХ ва даврони истиқлол ин анъана чандон рушд накард. Устод Мӯсозода ба ин суннати адабӣ эътибори хоса зоҳир намуда, онро дар ашъори хеш ҳамвора ба кор гирифт ва ба он умри дубора бахшид. Тахаллус дар ғазалиёти шоир барои таъкиди матлабҳои эҷодии муаллиф ва ҷиҳати ба маротиб афзудани таъсири ҳиссии каломи ӯ ҷиддан ба кор омадааст.

Мутолиа ва омӯзиши ашъори Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода собит менамояд, ки доираи мавзӯоти ғазалиёти ӯ басо фароҳу доманадор буда, тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ, маънавию фарҳангӣ ва таъриху адабиёти беш аз ҳазорсолаи моро фаро гирифтааст. Арҷгузорӣ ба хидматҳои таърихии Пешвои муаззами миллат, тараннуми ватан ва манзараҳои табиати кишвар, васфи бузургони илму адабу санъат ва ифтихор аз ниёғони шарофатманди хеш, ситоиши волидайнӣ меҳрубон ва эҳтироми калонсолон, тавсифи дӯстиву рафоқат ва некиву накӯкорӣ, парастии адлу инсоф ва ҳиммату ҷавонмардӣ, тарғибу ташвиқи расму оин ва анъанаву суннатҳои миллӣ, замзамаи ишқу муҳаббати поки инсонӣ ва садоқат ба зану фарзандон, парҳезгорӣ аз ҳаромкорӣ ва хиёнат, барҳазар будан аз макру ҳиллаву ғайбату туҳмат ва накӯҳиши дигар айбу чурмҳои одамӣ номгӯи начандон пурраи масоили ғазалиёти шоирро фароҳам овардаанд ва муаллиф дар тасвири бадеии ин масоил маҳорати эҷодии худро то ҳадди имкон равшантару муассиртар ба зухур овардааст.

Як силсила ғазалҳои шоир ба васфу ситоиши ватани маҳбуб ва Пешвои миллат бахшида шудааст. Дар ин қабил офаридаҳо муаллиф хидматҳои таърихии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар роҳи пойдориву устувории давлати навини тоҷикон бо каломи равону фаҳмо ба тасвири бадеӣ гирифта, аз нақшу мақоми Ҷаноби Олӣ дар таъмину таҳкими сулҳу ваҳдат, бақои давлат ва пешрафту шукуфоии Тоҷикистони азиз бо меҳр ёдовар шудааст ва Сарвари барӯманди кишварро бо ҳусни ихлос ва ифтихори тамом пешвои раҳнамо ва пуштибони миллат хондааст:

Поядори давлати мо Пешвои миллат аст,
 Раҳнамои мо ба фардо Пешвои миллат аст.
 Миллати тоҷик гӯяд дар ҷаҳон бо ифтихор,
 Сарвару сардори худро “Пешвои миллат аст”.
 Пешвои миллати мо пешвои раҳнамо,
 Ҳомии дину адолат, пуштибони миллат аст.
 Дар вучудаи раҳму шавқат, сулҳу оромӣ аз ӯ,
 Соҳибу сардори миллат, меҳрубони миллат аст...

Дар ғазалҳои шоир тараннуми манзараҳои дилфиреби ватан ва муҳаббату дилбастагӣ ба он мавқеи хоса дорад. Масалан, дар ғазали зерин хусну назокати шаҳри Душанбе, ки як ҷузъи ватани ободу биҳиштиамон аст, хеле муассиру дилнишин ва хотирмон ба қалам омадааст:

Пойтахти Тоҷикистон – ҷаннати рӯи замин,
Гар ҷаҳон ангуштарӣ, шаҳри Душанбе чун нигин.
Ҳар дарахташ лаъли нодир, гавҳари қимматбаҳо,
Меваҳои шахдбораш дар сифат чун ангубин.
Ҳар ҷавон имрӯз дорад бо Душанбе ифтихор,
Қасри миллат-рамзи иқболи диёри нозанин...

Як қисмати аъзами таълифоти шоирро ғазалҳои ишқӣ ташкил медиҳад, ки он дорои асосҳои қавии ҳаётист. Зеро ишқ мавзӯи ҷовидонии адабиёт буда, дар шеърҳои дostonҳои кулли шоирон мавқеи намоён дорад ва эҷодиёти устод Мӯсозода ҳам аз ин доираву ҳалқа берун нест. Умдатарин хусусияти услубии ишқияҳои эшон ин аст, ки ағлаби он бо муҳотаби навозишии “Эй азизам!” оғоз шудааст, ки диққати хонандаро зуд ба худ ҷалб менамояд. Ба гумонам, шоир бо ин муҳотаб беш аз сад ғазал офаридааст, ки таълифоте чун: “Эй азизам, бо садоқат меҳрубон гӯям туро”, “Эй азизам, бо гуле гулхонаам обод кун”, “Эй азизам, аз ҷавоҳир гавҳари якто туй”, “Эй азизам, бо муҳаббат аз ҳарам берун биё”, “Эй азизам, дар само моҳтоби айвонам туй”, “Эй азизам, дар садоқат шамси тобон бинамат”, “Эй азизам, дар ҷаҳон ҳаргиз набинӣ дарду доғ”, “Эй азизам, дар ҷаҳон ҳаргиз дилзорӣ макун” аз он ҷумлаанд. Ин ғазалҳо, бешубҳа, маҳсули таровишҳои қалби саршор аз ишқи қаҳрамони лирикӣ буда, муҳаббату самимият ва эҳсосоти поку мубаррои ошиқонаро равшан ба ҷилва овардаанд:

Эй азизам, бо муҳаббат назми гуфторат манам,
Шарҳи маъниро бигӯ дар дил, чу асрорат манам.
Дар миёни обу оташ сӯхтаи монанди мис,
Зарфи меҳрат дар дилу дар сахна гулзорат манам...
Бо муҳаббат ҳар чӣ омад дар ғазалҳои Ҳусайн,
Худ бигӯяд, ҷони ман, бо ҷон харидорат манам.

Бояд гуфт, ки устод Мӯсозода таҷрибаву малакаи ғании зиндагонӣ дорад ва онро ба хотири тарбияи маънавию ахлоқии аҳли ҷомеа ба кор мегирад. Муносибату муомалаи ҳамарӯза бо мардум, таҳлилу баррасии мушкилоти рӯзгори одамон ва дарёфти роҳҳои ҳалли он назари ӯро ба зиндагӣ амиқтару фарохтар ва дониши ҳаётиашро ба маротиб афзудааст. Аз ин рӯ, дар бисёр

маврид дар ашъораш назару биниши хосаи шоир ифода ёфтааст, ки барои хонандаи имрӯза муфиду судманд мебошад.

Дар ғазалиёти шоир ситоиши қадр манзалати волидайн, бахусус, модар, ки пандномаи зиндагиро мемонад, ҷойгоҳи шоиста пайдо кардааст. Васфи модар дар ин нигоштаҳо хеле самимӣ ва муассир сурат гирифтааст. Аз назари шоир модар фардест, ки ҳастиашро барои фарзанд нисор мекунад ва фарзанд дар зиндагӣ ба ҳар мақома, ки расид, пеш аз ҳама аз дуои модар расидааст. Дар ин гуна ашъор дар баробари самимияту муҳаббати беандоза, бозёфтҳои зарифи шоиронаро метавон дарёфт, ки ба хонанда таъсиру таассуроти нек мегузорад. Чунончӣ, дар ғазали зерин образи бадеии модар тавассути корбурди барҷои санъати муколама ва дигар васоити тасвир офарида шудааст:

Беҳтарин инсон кӣ бошад? Ман бигӯям: Модарам,
 Соҳиби эҳсон кӣ бошад? Ман бигӯям: Модарам.
 Ҳучҷату бурҳони модар қудрате дорад ба худ,
 Ҷонфидо султон кӣ бошад? Ман бигӯям: Модарам.
 Гар бипурсӣ мисли гулҳо дар ғазалҳои Ҳусайн,
 Гулшани девон кӣ бошад? Ман бигӯям: Модарам.

Сиришти поку муназзаҳ ва андешаву афкори тоза ва нияти холиси муаллиф ӯро водор менамояд, ки дар шеъраш инсонҳоро ба ҷодаи некиву некӯкорӣ ҳидоят намояд. Дар девонҳои шоир образи барҷаставу ба дил наздик ин муршидест, ки моро аз кори бад бозмедорад ва пайваста талқин менамояд, ки рисолати аслии худро дар зиндагонӣ аз даст надихем. Рисолати инсон аз ҳама пеш инсон будан, пиндору рафтору афкори нек доштан, ба мардум некиву шодӣ нисор кардан, дар роҳи мустақим будан аст. Шоир дар ин самт мавзӯҳои мувофиқ интихоб мекунад ва онро бо мазмуну маъниҳои ҷолиб корбаст менамояд. Панди шоир гоҳо муҷаррад аз санъату суханпардозихост. Ӯ бо забони содаву калимоти саҳеҳ матлабашро равшан баён мекунад ва хонандаи шеъри худро падарвор насиҳат менамояд:

Дар ин ҷаҳон меҳмон туй, аз кори бад кун иҷтиноб
 Дар байни ҳаққу ботиле ҳақро бикун ту интихоб.
 Андар масири ин ҳаёт ҳамраҳ машав бо бадсиришт,
 Дурӣ бичӯ аз кори зишт, рӯзе нагӯй ту ҷавоб....

Дар ашъори Ҳочӣ Ҳусайн Мӯсозода масъалаҳои ахлоқу одоб мавқеи бештареро молик аст ва шоир тавонистааст дар ин ҷода бо сабку услуби ба худ хос ашъори ахлоқӣ-ирфонӣашро эҷод намояд. Амиқ донишани Қуръони маҷид, ҳадисҳои паямбари ислом, ҳикоеҳои ривоёти динӣ, таҷрибаи андӯхтаи бузурги зиндагӣ ба шоир

илқо менамоёд, то ин гуна шеърҳои ӯ муассир ва пурмазмун рӯи кор ояд.

Ахлоқи некӯ, ҳусни атвору амали нек, рафтори ҳасана дар сархати ашъори ҳақимонаи шоир қарор гирифтааст. Ӯ бо лаҳни шевову алфози нарму ширин ба ҷавонон насиҳат менамоёд, ки ҳусни ахлоқ инсонро зиннат мебахшад, он чароғи раҳнамо дар зиндагонӣ буда, афроди некӯхисолро мардум дӯст медоранд. Зимни ҳусни ахлоқ шоир одобу рафтори шоиста дар зиндагӣ, хизмат ба Ватан ва садоқат ба он, меҳнати ҳалол, омӯхтани илму дониш, эҳтирому азиздошти падару модар ва додару хоҳар, ғамхорӣ ба зану фарзанд, ҳурмати устоду муаллим ва дигарон, риояи ҳаққи меҳмон, пазируфтани панди пирон, дар ҳазар будан аз гунаҳ ва ҳаромро дар назар дорад ва аз оғоз то анҷоми девонҳои шоир ин матлаб чун хатти сурх чилва мекунад.

Табиист, ки дар ғазалиёти шоир ғояҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва афкори ахлоқӣ-ирфонӣ дар сатҳи матлуби бадеӣ, бо истифода аз васоити тасвир ва риояи қонуниятҳои шеърӣ ифода ёфтааст. Дар ашъори ӯ санъатҳои бадеии тавсифу таҷнис, ташбеҳу ташхис, истиораву маҷоз, тазоду муқобила, муболиғаву иғроқ, ирсоли масал ва ғайра ба хоҳири рангиниву образнокии фикр ва тақвияти бадеияту шеърӣ назм ба кор рафтаанд. Шоир, хусусан, ба корбурди санъати талмеҳ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, дар аксари ғазалҳояш аз ин санъати маъмулу маъруфи адабиёти классикӣ фаровон ва эҷодкорона истифода бурдааст ва бо ин дониши амиқи адабӣ, динӣ, таърихӣ ва тафаккуру ҷаҳонбинии фароҳи хешро равшан ба зуҳур овардааст:

Марди носанҷидаро ҳамдам мағӯ,
Машҳади раҳро ту Ҷоми Ҷам мағӯ.
Ойини Искандарӣ ҷом асту бас,
Ҷоми худро ҳеч гаҳ бенам мағӯ.
Зеби дунё ҷом бошад бо гулоб,
Ҳар гулобе аз гули Марям мағӯ...
Боадабро дар ғазал гӯ, эй Ҳусайн,
Беадабро байни халқ одам мағӯ.

Дигар аз хусусияти умдаи ғазалиёти шоир, ки бо услуби эҷодинаш робитаи таркибӣ дорад, равонию салисии баён ва мавзуну оҳангнокии калом ба шумор меояд. Зеро эшон аз ҷумлаи беҳтарин донандагони вазни арӯз мебошад ва пайваста мекӯшад, ки дар ашъораш қоидаву талаботҳои ин вазни маъмул ва машҳури шеърӣ комилан риоя гардад, радифу қофия барин унсурҳои поягузори назм, ки дар таъмини хушоҳангии байту мисраъҳо

нақши калидӣ доранд, ҳарчи бештар ба кор раванд, ҳичоҳои кушода нисбат ба ҳичоҳои баста ва ҳарфҳои садонок нисбат ба ҳамсадо бартарӣ дошта бошанд. Шояд аз ҳамин ҷиҳат бошад, ки зиёда аз 400 ғазали шоир ба оҳанг даромада, аз ҷониби сарояндагону навозандагон дар маърақаҳо ва дигар чорабиниҳои маърифатию фарҳангӣ суруда мешавад, аз тариқи радиову телевизион доимо садо медиҳад. Ҳунарманди мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ Ҷӯрабек Муродов, Ҳунармандони халқии Тоҷикистон Ҷӯрабек Набиев ва Тӯлқин Тоҷибоев, Ҳунармандони шоистаи Тоҷикистон Ёрунбек Ҳамдамов, Хуршед Иброҳимов, Тошбой Муҳаббатов, Дилноза Каримова, Давлатманд Қутбиддинов, ҳофизони хушовози шинохта Сирочиддин Самариддинзода, Ҳасани Камол, Шӯҳрат Набиев, Самеъҷон Миршарипов, Муҳаммадҷон Мирниёзов, Олимҷон Комилов, Сардорбек Солиев, Маҳкамхӯча Баҳоваддинов, Зиёваддини Истаравшанӣ, Ҳомидҷон Болтубоев, Фатҳиддин Юсуфӣ, Олим Воҳидов, Олим Маҳмудов, Фарҳод Маҳкамов, Дилрабо Қурбонова, Хайруллои Ҳабибулло, Мӯъминҷон Муллоев, Наимҷон Тӯраев, Шаҳриёр, Тоирхӯча Тоиров, Ҳилолиддин Шамсиев, Абдурахмон Абдурахмонов, Ҳусейнҷон Юсупов, Соҳибҷон Содиқов ва дигарон бо ҳунари ромишгарӣ ва шираву шарбати овози хеш таъсири ҳиссӣ ва ҷанбаи ҳаяҷонбахшоии ғазалҳои эшонро ба маротиб фузун сохтаанд.

Хуллас, як назари иҷмолӣ ба Девони ёздаҳчилдаи ғазалиёти Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода равшану возеҳ собит менамояд, ки ӯ ҳаргиз шоири муқаррарӣ набуда, балки комилан суханвари донишманд аст. Ба ибораи дигар, дар сиришту ниҳоди поку муназзаҳи эшон ду фазилати шоистаи инсонӣ – олимӣ ва шоирӣ ба ҳам омада, боиси ба маротиб тақвият ёфтани ҷанбаҳои илмӣ, таърихӣ, динию ҳикамӣ ва фалсафию ирфонии эҷодиёташ гаштаанд. Аз ин рӯ, дар доираи рисолаи алоҳида омӯзиш ва таҳқиқ гардидани ҷаҳони шоирии ин суханвари ғазалсаро дар муайян намудани равияву падидаҳои тоза ва сифатҳои умдаи эҷодиёти бесобиқааш ва бад-ин минвол барои ба зухур овардани чеҳраи хосаи адабиаш мусоидат хоҳад кард.